

Oppsummering Innspillverkstedet 29. mai 2024

Prosjekt 'Datahåndteringsplaner: støttepakke for norske UH-bibliotek'

Vi takker alle deltakerne for gode innspill og samtaler gjennom innspillverkstedet for prosjektet 'Datahåndteringsplaner: støttepakke for norske UH-bibliotek' 29. mai i Oslo.

Innspillverkstedet hadde 50 påmeldte fra 19 organisasjoner (se vedlegg 1) og rundt 45 personer var fysisk til stede. I tillegg var det over 20 personer som deltok digitalt på den første delen som ble strømmet. Fellesnotater ble derfor brukt aktivt for å samle inn tilbakemeldingene. Innspillene er svært verdifulle for videre arbeid i prosjektet som skal avsluttes høst 2024.

1 Presentasjon av prosjektet og demonstrasjon av løsninger

I verkstedets første del ble prosjektets bakgrunn, leveranser og midlertidige resultater presentert. Det ettårige prosjektet med delfinansiering fra Nasjonalbiblioteket hadde oppstart i oktober 2023. Prosjektet tar utgangspunkt i en anbefaling i rapporten *UB-BOTT samarbeid om datahåndteringsplaner: kartlegging og anbefalinger* (desember 2022, DOI: 10.5281/zenodo.7428542) om bedre og samordnet veiledning om datahåndteringsplaner (DHP) blant universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø (BOTT). Prosjektet har tre leveranser: En kunnskapsbase for støttepersonell, en DHP-mal, og supplerende støtteinformasjon for forskere. Det ble delt læringsmomenter fra sammenstilling av kunnskapsbasen (leveranse 1, stort sett ferdigstilt) samt refleksjoner og vurderinger knyttet til utforming av en DHP-mal (leveranse 2) som ble gjennomført i verktøyet Data Stewardship Wizard (DSW). Presentasjonen er tilgjengelig på zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.11359230).

Prosjektgruppen ba særlig om innspill til fire punkter:

1. Innspill til kartlegging av interessenter og forsker/prosjektbehov - har vi glemt noe? Innspill til kunnskapsbasen?
 - Kartlegging av brukerbehov og DHP-interessenter (DOI: 10.5281/zenodo.10836867)
 - Kunnskapsbase for støttepersonell
2. Innspill til balansering av informasjonsinnhenting (hente inn for lite informasjon vs. overvelde forskere) - fungerer bruk av betingede spørsmål, gjentakelse av spørsmål, heads-up bokser?
3. Innspill til faseinndeling, bruk av tagger, metrikk - oppleves disse funksjonene som nyttig? Hvilke fordeler/ulempes vil bruk av metrikk ("metrics") ha (bruk av metrikk i det hele tatt/ bruk av metrikk i større grad enn nå)?
4. Innspill til kapittel 'planning considerations'. Er innholdet hensiktsmessig? Hvor burde kapittelet plasseres best?

Diskusjonen etter presentasjonen fokuserte seg mest på tekniske funksjonaliteter i DHP-verktøyet Data Stewardship Wizard, som bruk av tagger som gjør det mulig å filtrere spørsmålene og metrikk i DHP-er. Det ble diskutert om positiv/negativ metrikk på svar kunne påvirke svaret eller medføre at spørsmål ikke ville besvares.

2 Gruppearbeid

Deltakerne ble bedt om å velge en case og gi innspill på DHP-malen basert på den inntatte rollen. Case-beskrivelsene er lagt til som vedlegg 2. Den presenterte DHP-malen var inndelt i 10 kapitler (se Fig. 1). Hver gruppe brukte sitt notatdokument og en egen delelenke for å fylle ut DHP-en (ingen påmelding nødvendig).

Figur 1: Kapitler i den presenterte DHP-malen i forhold til forskningsdata-kretsløpet

Prosjektgruppen hadde formulert seks veiledende spørsmål:

1. Hvordan opplever dere inndeling av DHP-malen i kapitler og flyten i utfylling av DHP-en?
2. Fungerte betingede spørsmål for å skjule irrelevant innhold? Hvordan fungerte fase-inndelingen?
3. Var det noen aspekter i casen som var vanskelig å dekke eller var det noe som opplevdes overflødig? Har dere forslag til hvordan det kunne blitt løst bedre?
4. Har dere konkrete tilbakemelding på forklaringer/formuleringer? Husk at (lenker til) ekstern støtteinformasjon ikke har kommet på plass enda. Vis gjerne til nummer/uuid til spørsmålet. Det er også mulig å bruke TODO- eller kommentar-funksjonen i DHP-spørreskjemaet.
5. Hvordan opplevde dere brukervennligheten generelt? Husk at dette prosjektet ikke skal jobbe med tilrettelegging av et DHP-verktøy, men vi kan spille inn anbefalinger til Sikt arbeidsgruppen for DHP-verktøy.
6. Annet innspill

Å få innspill på hele spørreskjemaet i løpet av en time var planlagt litt vel ambisiøst og ingen gruppe klarte å diskutere seg gjennom hele spørreskjemaet. Flere deltakere uttrykte at de hadde lyst til å bruke mer tid på spørreskjemaet etter innspillsverkstedet, noe som prosjektgruppen ønsker hjertelig velkommen. Flere grupper ga innspill på at en grundigere gjennomgang av DHP-verktøyet og den grafiske overflaten hadde vært nyttig, f.eks. gjennom en live-demonstrasjon. Det ble brukt tid på å bli kjent med verktøyet og undersøke funksjonaliteter. Særlig fargekoding for ubesvarte spørsmål avhengig av prosjektfase opplevdes ikke som intuitivt. Prosjektgruppen fikk bekreftet at det er vanskelig for brukere å skille mellom innholdet i en DHP-mal og brukervennlighet av DHP-verktøyet, og selv forskningsdata-eksperter i en brukerrolle vil ha en samlet opplevelse (se Fig. 2). Vi tar til etterretning at det hadde vært hensiktsmessig å bruke en mer redusert visning i anledning testing (f.eks. skjule tagger og feedback-funksjon og kun med spørsmål som er relevant i en gitt fase) og at det er behov for en teknisk innføring enten integrert i DHP-malen eller på de planlagte støttesider, gjerne med screenshots og henvisning til brukerveiledning til DSW.

Flere ga innspill på at betingede spørsmål fungerte fint for å skjule uaktuelle spørsmål, men likevel opplevdes spørreskjemaet noe overveldende med mange spørsmål og særlig oppfølgings-spørsmål kunne være mange og detaljerte. Å tilfredsstille ulike interessenter med ulike interesser samt å gå nok i dybden uten å overvelde forskere er en stor utfordring, noe som prosjektgruppen har reflektert mye over, samt hvilken informasjon trenger å være strukturert for å kunne bli brukt av interessenter og hva som tjener først og fremst egen refleksjon. Balansegangen mellom nødvendig innføring og bevisstgjøring uten å overvelde, og ulike behov i ulike kontekster, var noe som ble tatt opp flere ganger under oppsummeringen av gruppearbeidet. Prosjektgruppen ser for seg at filtrering av malen gjennom tagger, og å legge til spørsmål i senere prosjektfaser, kan være en gangbar tilnærming - med fare for at forskere avslutter etter overfladiske vurderinger. I gruppearbeidet var

Figur 2: Brukerinntrykk vs. konseptuelt syn på DHP-verktøy og DHP-maler

det ikke nok tid til en grundig sammenligning av den komplette versjonen av spørreskjemaet og reduserte varianter f.eks. basert på taggen 'smaller project'. I oppsummering av gruppearbeidet kom det bl.a. et forslag om å tilrettelegge for ulike modenhetsnivåer, noe som vi skal se nærmere på.

Inndeling i kapitler opplevdes stort sett som logisk, men to grupper hadde tilbakemeldinger på flyten. En gruppe syntes at det kunne være nærliggende å se på lagring av data etter at opphavet (gjenbruk eller innsamling) blir beskrevet. Den presenterte malen ser for seg at datalagring tas opp tidlig, for å unngå at informasjon må gjentas. En annen gruppe slet med inndeling i gjenbruk av eksisterende data og innsamling av nye data. Prosjektgruppen tar innspillene med seg og skal undersøke om en endret flyt kan øke brukervennligheten.

Kapittel 2 med spørsmål som er relevante i tidlig planlegging av et prosjekt ble oppfattet som nyttig, men det ble også påpekt at det kan oppleves forvirrende å bli spurt om de samme igjen senere. Noen foreslå å ta kapitlet ut (en migrerings-prosess for å overføre informasjonen fra en versjon som kun omfatter tidlig planlegging til fullversjonen ville i prinsippet være mulig i DSW).

Det kom videre nyttige tilbakemeldinger på spørsmål hvor det er nødvendig med mer utdypende forklaringer (noe som prosjektgruppen ser for seg at også den supplerende støtteinformasjonen i leveranse 3 vil hjelpe med), konkrete formuleringer, og hvordan bestemte spørsmål som kunne endres for å være mer brukervennlig. Et forslag var f.eks. å kunne krysse av for utbredte policy-dokumenter som skal følges i stedet for å måtte legge til alle dokumenter. Prosjektgruppen takker for innspillene og vil gå grundig gjennom hvert enkelt.

3 Veien videre

Prosjektgruppen har planlagt et arbeidsmøte i juni der det vil jobbes videre med DHP-malen og tilnærminger til filtrering av spørsmål gjennom tagger og faseinndeling. Innspillverketet var den første presentasjon av utkastet til DHP-malen og vi vil ta læringsmomentene med oss og planlegger etter hvert å gjennomføre flere brukertester for å undersøke ulike behov - ta gjerne kontakt om interessert.

I tiden fremover vil prosjektgruppen også begynne å utarbeide supplerende støtteinformasjon (leveranse 3). Alle tekstlige ressurser i prosjektet skapes gjennom en åpen bidragsprosess - alle er dermed velkomne til å bidra og skrive, eller forbedre informasjon. Mens prosjektet pågår, er ressursene tilgjengelig under dhp-stottepakke.github.io/pages/. Følg gjerne med prosjektets nettside inkl. nyhetsbrev for å få med deg oppdateringer.

Prosjektgruppen har fått spørsmål om DHP-malen er avhengig av det valgte DHP-verktøyet. Leveransen i prosjektet og de underliggende vurderinger er ikke knyttet til et verktøy, men vi ser at brukere vil alltid ha ulike opplevelser av DHP-verktøy og mal, og det er ikke mulig å hente inn realistiske tilbakemeldinger uten å bruke et DHP-verktøy. Det brukte DHP-verktøyet DSW har et stort funksjonsomfang og verktøyet gjør det forholdsvis lett å endre på en DHP-mal. Internasjonalt finnes det flere aktuelle DHP-verktøy som videreutvikles fortløpende og, så vidt visse funksjonaliteter som betingede spørsmål, faseinndeling, egendefinerte grensesnitt og ulike eksportformater er støttet, vil det i prinsippet være mulig å overføre DHP-malen til et annet verktøy (se rapporten *Oppdatering på UB-BOTT samarbeid om datahåndteringsplaner*, april 2024, DOI: 10.5281/zenodo.10977711). To medlemmer av prosjektgruppen bidrar som representanter for UHR i Sikt arbeidsgruppe for datahåndteringsplanverktøy som hadde oppstart i februar 2024. Saken skal behandles i porteføljestyret for forsknings- og kunnskapsressurser og vil påvirke det nasjonale tjenestetilbudet for DHP-verktøy og hvordan prosjektresultatene tas i bruk.

Vi vet vi at ulike interessenter har ulike forventninger til DHP-er og er interessert i å bruke ulike deler av informasjonen. I dag må forskere legge inn noe av informasjonen som inngår i en DHP flere steder, noe som kan oppleves uhensiktsmessig. En bedre samordning av sektoren vil være en foretrukket løsning for å legge til rette for utveksling av informasjon gjennom grensesnitt (hente informasjon fra/sende til f.eks. CRIS/NVA, REK, Sikt meldeskjema, lokal registrering av persondatabelhandling, helsedata.no, FOTS). Den presenterte malen legger til rette for å lenke til andre dokumenter og prosjektregistreringer, men integrering utover dette ligger utenfor dette prosjektets mandat.

Vedlegg 1: Påmeldte institusjoner

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
Handelshøyskolen BI (BI)
Forsvarets Høgskole (FHS)
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKdir)
Høgskolen Kristiania
Norges Forskningsråd (NFR)
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
NORD universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
OsloMet
Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
Universitetet i Oslo (UiO)
Universitet i Stavanger (UiS)
Norges arktiske universitet (UiT)
Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (Sikt)
SINTEF
VID vitenskapelige høyskole (VID)

Vedlegg 2: Case-beskrivelser

Case 1: Medieviteren

En PhD-kandidat i medievitenskap som planlegger å samle inn kvalitative intervjudata om hvordan ungdommer opplever at dagligtale hos seg selv og andre påvirkes av TikTok-trender.

- PhD-en er ansatt på UiB
- PhD-en har veileder
- TikTok-trender analyseres her ved å ta utgangspunkt i hva som trender innenfor informantenes bruk
- Lagring av enkelte TikTok-videoer og brukerkommentarer benyttes som dokumentasjon
- Kvalitative data innhentes fra informantene, i form av lydopptak av fokusgruppeintervju (for senere transkribering). Det skal gjennomføres minst 30 intervjuer.
- Kandidaten må dermed registrere behandling mht innhenting av personopplysninger, og må forholde seg til GDPR krav
- Prosjekt og involverte må vektlegge informasjonssikkerhet i alle faser av prosjektet

Case 2: Marinbiologen

En marinbiolog leder en arbeidspakke i et internasjonalt forskningsprosjekt med flere samarbeidspartnere innefor en konsortieavtale. Forskningsprosjektet undersøker utbredelse av invasive/ invaderende arter, og hvordan utvalgte arter og organismer sprer seg utenfor sine naturlige og opprinnelige leveområder i ulike haområder. Det gjøres dermed stedlige undersøkelser i ulike havområder, og det tas vannprøver og artsprøver for senere genetiske analyser. Marinbiologen har ansvar for å gjennomføre tokt i tre utvalgte fjordarmer i Norge.

- Marinbiologen er ansatt på Havforskningsinstituttet
- Har flere internasjonale kollaborasjonspartnere, det finnes en konsortieavtale
- Samler inn fysiske prøver samt ulike type måledata (vanntemperatur, dybdemåling, geografise posisjoner mm)
- Miljøprøvene (vann, sediment mm) skal sekvenseres (environmental DNA (eDNA), next-generation sequencing) og den bioinformatiske analysen vil benytte seg av biodiversitetsdatabanker som GBIF

- Analysen vil benytte seg videre av data fra offentlige kilder, eksempelvis rapporterte fangstall over tid, rapportert vanntemperatur over tid o.l.
- Samlet sett vil forskeren ha rundt 1TB data

Case 3: Barnevernsforskeren

En barnevernsforsker skal i gang med et prosjekt hvor hen ønsker å undersøke barnevernsansattes forståelse av tvang og bruk av tvang i barnevernet. Som grunnlagsdata, ønsker forskeren først å innhente tall om forekomsten av bruk av tvang, og type tvang, ved barnevernsinstitusjoner i Midt-Norge. Her planlegger hen å innhente tall fra Statsforvalteren. Videre ønsker forskeren å gjennomføre intervjuer med ansatte ved noen barnevernsinstitusjoner i Midt-Norge. Hen har sendt meldeskjema til Sikt og fått vurdert lovligheten av prosjektet.

- Forskeren er ansatt på NTNU
- Sikt meldeskjema er allerede vurdert
- Det skal gjøres lydopptak av intervjuene
- Planen er å bruke NTNU-tjenesten 'Tale til tekst' for automatisk transkribering til tekst
- For innsamling, lagring og behandling av intervjudata må det vurderes i hvilken grad personer kan identifiseres i intervjuene, direkte og indirekte, og om det kan komme frem taushetsbelagt informasjon
- Det er relevant å vurdere både dataminering og bruk av koblingsnøkler
- Forsker må forholde seg til relevant lovverk og være bevisst på informasjonssikkerhet i alle faser av prosjektet
- Anslag er at datamaterialet vil komme på ca. 300 filer til sammen, og under 100GB

Case 4: Geologen

En postdoc i geologi er med i et større prosjekt som jobber med kartlegging av områder i Finnmark og forskningen er delfinansiert av en børsnotert kommersiell aktør som ønsker å utvide sin etablerte gruvedrift. Datamaterialet er fysiske prøver som et annet medlem i arbeidsgruppen samler inn, og analysene av prøver benyttes til modelleringer som krever tungregningskapasitet. Kartleggingen har også en ikke digital del i form av skisser og registrering i kart.

- Forskeren er ansatt på UiT
- Forskeren må forholde seg til en kommersielle interesser hos en delfinansiør, denne legger begrensninger på hva som kan deles åpent.
- Fysiske prøver som samles inn i et annet delprosjekt skal oppbevares, analyseres og danne grunnlag for modellering. Det blir bl.a. gjennomført mikroskopering av de fysiske prøvene.
- Spesifikasjoner på instrumentene og protokollene som brukes til prøveinnsamling og mikroskopering må dokumenteres.
- Forskeren har behov for tungregningskapasitet, og må lagre rundt 10 TB data. Det er kun en liten del av dataene som må være tilgjengelig hele tiden.
- Forskeren må ta hensyn til at område for prøvetakning, og mulig utvinning, både er et urfolksområder og ligger nær grensen til Russland. Det er usikkert om nasjonal sikkerhet er relevant og om dette kan endre seg fremover

Case 5: Historikeren

En historiker som jobber individuelt planlegger å bruke digitalisert og fysisk materiale i ulike arkiver i forskjellige land i sitt forskningsprosjekt (kort fortalt så skriver hen en biografi om en politisk størrelse bakover i tid). Noe av materiale er registrert i digitale arkiv og allerede offentlig tilgjengelig, mens noe tilgang til materiale krever søknad og stedlig oppmøte i arkivet. Forskeren planlegger å lage database over alt materiale, og planlegger å ta bilder av materiale som ikke er tilgjengelig digitalt og offentlig, hvis slik avfotografering tillates av de bibliotek/ samlinger / museum som dette gjelder. Alle involverte personer som det forskes på er for lengst døde, og personvern er derfor ikke så stor bekymring i dette prosjektet.

- Billedformater som vil benyttes: .png, .tiff, .jpg
- Automatisk og manuell skriftgjenkjenning vil benyttes.
- Tekstlige filformater som vil benyttes: .txt, .pdf, .csv, .md, .docx, .json
- Antallet filer er stort, men samlet datamengde vil holde seg under 300 GB.
- Siden prosjektet ikke er et samarbeid mellom flere institusjoner og det ikke behandles persondata eller sensitive opplysninger, kan taggen 'smaller project' benyttes (benytt de to ulike lenkene over for å sammenligne)

Case 6: Infeksjonsbiologen (ikke brukt)

En postdoktor innen biomedisinsk grunnforskning jobber med zoonotisk influensa i et prosjekt finansiert av Forskningsrådet. Hen samler prøver fra både infiserte kyr og gårdsarbeidere som har blitt smittet. Postdoktoren isolerer viruset og dyrker det for videre studier. Gårdsarbeidere har gitt samtykke til å delta i en GWAS-studie for å finne ut av SNP-er som bidrar til mottakelighet. Virusisolatene undersøkes videre ved bruk av både cellelinjer og tamilder som dyremodell. Forskeren planlegger å utføre RNA-Seq for genuttrykk og kvantitativ proteomikk fra begge to.

- Postdoktoren er ansatt på UiO
- Det blir samlet inn ulike fysiske prøver. Prøveinnsamling og laborarbeid må dokumenteres. Arbeidsgruppen til forskeren benytter en elektronisk laborjournal (ELN).
- Ulike målemetoder vil brukes (dataformat i parentes):
 - Virusekvensering, utføres av kjernefasilitet (fastq)
 - Transkriptomik fra cellelinjer og dyremodell, sekvensering utføres av kjernefasilitet (fastq)
 - Human sekvensering og variant calling, sekvensering utføres av kjernefasilitet (fastq, vcf)
 - Kvantitativ proteomikk fra cellelinjer og dyremodell (raw, mzML, mzQuant)
 - Platelesere (csv)
 - Flowcytometri (fcs)
- Må søke REK (medisinsk forskning) og FOTS (dyreforsøk). Personvernkrav må evalueres og en personvernkonsekvensvurdering (DPIA) må gjennomføres i et lokalt system.
- Informasjonssikkerhet må tas hensyn til. Det er usikkert om nasjonal sikkerhet må vurderes og om dette kan endre seg fremover.
- Behov for 20 TB lagringskapasitet i et sikkert prosjektområde og 15TB utenfor
- Planlegge for tungregningskapasitet i et sikkert prosjektområde og utenfor er nødvendig for de bioinformatiske analysene.
- Den bioinformatiske analysen vil benytte seg av ulike referansegеноmer (virus, forsøksdyr, mennesker). Det er nødvendig å bruke versjonskontroll på bioinformatiske verktøy og arbeidsflyter.

Case 7: Planlegging av et nytt forskningscenter (ikke brukt)

Det jobbes med søknadsskriving for et nytt forskningscenter som skal drive med samfunnsforskning og som skal bl.a. benytte seg av registerdata. Som del av søknaden må planlegging av datahåndtering forklare på maks. 1 side. En full datahåndteringsplan må utarbeides i løpet av 6 måneder etter prosjektstart.

- Burde forskningscenteret ansette en data steward?
- Noen av registerdataene må det søkes tilgang til.
- Behov for å registrere behandling av persondata og evaluering av GDPR krav
- Informasjonssikkerhet må tas hensyn til
- Vi ønsker særlig innspill til kapitlet 'Planning considerations'
- Test gjerne taggen 'umbrella DMP' (benytt de to ulike lenkene over for å sammenligne)

Case 8: Egenerfart

Ta utgangspunkt i deg selv og egen faglig bakgrunn. Tenk på et prosjekt som du planlegger eller har gjennomført tidligere. Husk å kort forklare prosjektet, datatypene som er aktuelle, og problemstillinger du selv opplever som sentrale.

- Husk å gi en kort forklaring av prosjektet og metodikk under 'About the research project'.
- Gi oss gjerne også noe informasjon om problemstillinger som du opplever som sentrale.
- Hvilke behov dekkes/dekkes ikke av malen?